

GRAMMATIK MA'NO

Ziyamova Shahlo Odiljanovna

Namangan viloyati Chortoq
tumani 53-sonli DIUM oliy toifali
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912551>

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek tilidagi ayrim so'zlarda leksik ma'noning grammatik ma'noga o'tishi, leksik va grammatik ma'noning farqlari, ularning o'zaro munosabati kabi masalalarni o'rganadi. Tadqiqotda leksikologiya va grammatika, leksik va grammatik ma'nolarni tushunib olish, bu masalar bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish uchun ahamiyatlidir. Shuningdek, leksikologiya va morfologiyani bog'lab o'qitishda samaralidir.

Kalit so'zlar: morfologiya, grammatika, grammatik ma'no, leksik ma'no, shakl yasovchilar, grammatik ma'no

Grammatik ma'no – murakkab hodisa. Mustaqil va alohida olingan so'zda lug'aviy ma'no ustiga qavatlanadigan, yordamchi so'zning mohiyatini tashkil etadigan, ko'plab so'z uchun umumiy ma'no bo'lgan ma'no grammatik ma'no deyiladi. Masalan, kitob so'zining lug'aviy ma'nosi ustiga ot, turdosh ot, aniq ot, yakka ot ma'nosi qavatlangan bo'ladi. "Atash" ma'nosi va "so'zni ergash so'z sifatida bosh so'zga bog'lash" uchun so'zning mohiyatini tashkil etadi.

Grammatik ma'no leksik ma'nodan bir guruh so'z uchun umumiyliги bilan farqlanadi. Chunki lug'aviy ma'no har bir so'z uchun alohida bo'ladi. Masalan, hatto bir ma'nodoshlik qatoridagi har bir so'zning lug'aviy ma'nosi farq qiladi: *bashara* so'zining lug'aviy ma'nosi "odam boshi old tomoni peshonadan iyakkacha bo'lgan qismining salbiy ifoda" bo'lsa, *yuz* so'zining lug'aviy ma'nosi "odam boshi old tomoni peshonadan iyakkacha bo'lgan qismining betaraf ifodasi"dir. Farq: "salbiy ifoda" va "betaraf ifoda". Lekin nafaqat ma'nodosh, balki narsa-predmet va shaxsni bildiruvchi so'zning barchasi uchun ot grammatik ma'nosi umumiy. Grammatik ma'no barcha so'z turkumida bor. Lug'aviy ma'no esa gap bo'lagi va gap bo'la oladigan so'zda mavjud.

Mavjudligiga ko'ra grammatik ma'no uchga bo'linadi:

- 1)so'zning tabiatida avvaldan mavjud bo'lgan grammatik ma'no;
- 2)grammatik vosita yordamida hosil qilinadigan grammatik ma'no;
- 3)so'z birikmasi va gap tarkibida vujudga keladigan grammatik ma'no.

So'zning tarkibida avvaldan mavjud bo'lgan ma'no. Ot turkumiga mansub ot, aniq ot, mavhum ot, yakka ot, jamlovchi ot, atoqli ot, turdosh ot, sifat turkumida sifat, asliy sifat, nisbiy sifat, son turkumida son, miqdor, payt, sabab,

ko'makchida ko'makchi, sof ko'makchi, ko'makchi vazifasidagi so'z kabilar ularda avvaldan mavjud grammatik ma'no. Har bir so'z turkumida bunday ma'no bor. So'z biror turkumga xosmi, bu turkum atamasi uning bir grammatik ma'nosining nomidir.

Grammatik vosita yordamida hosil qilinadigan grammatik ma'no. Bunday ma'no mustaqil so'zda mavjud bo'lib, grammatik qo'shimcha yordamchi so'z vositasida hosil qilinadi. Masalan, ot turkumida birlik va ko'plik, egalik, kelishik, kichraytirish, erkalash va ko'makchi yordamida vujudga keladi: *kitobchalarimga* so'zidagi "kichraytirish oti", "ko'plikda", birinchi shaxsdagi birlik, egalik shaklida, "jo'nalish kelishigida" grammatik ma'nosi grammatik vosita yordamida vujudga kelgan grammatik ma'no. Sifat va ravishdagi daraja, sonning sanoq sondan boshqa barcha ma'no turi, fe'lda nisbat, bo'lishli-bo'lishsizlik, fe'lning xoslangan shakli, mayl kabilar shunday ma'no sirasiga kiradi. So'z birikmasi va gap tarkibida vujudga keladigan grammatik ma'no. Mustaqil so'z erkin birikma tarkibida bosh so'z yoki ergash so'z, gap tarkibida biror gap bo'lagi, undalma, kirish so'z, ajratilgan bo'lak, so'z-gap bo'lib keladi. Yordamchi so'z so'z yoki gapni o'zaro bog'laydi (ko'makchi va bog'lovchi), qo'shimcha ma'no beradi (yuklama). Bu ma'no faqat gap tarkibida hosil bo'ladi. Gapdan tashqaridagi so'zda bunday grammatik ma'no bo'lmaydi. Nutqda har qanday mustaqil so'z shakli leksik ma'nodan tashqari, grammatik ma'noga ega bo'ladi. Masalan, *ishimizdan, keltirdi* so'zlaridagi *ish* va *kel* so'zlari o'z leksik ma'nosidan tashqari predmetlik va harakat ma'nolarini ifoda qiladi. Bu ularning grammatik ma'nosidir. Bu so'zlardagi *-imiz, -dan, -tir, -di* qo'shimchalari turli grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Grammatik ma'no so'zning leksik ma'nosiga orttirilgan qo'shimcha ma'nodir. So'zning grammatik ma'nolari grammatikada o'rganiladi. So'zlar o'zlarining leksik va grammatik ma'nolari bilan farq qiladi.

Atoqli va turdosh otlar nutqda qo'llanishiga ko'ra farqlanadi. Turdosh otlar predmet yoki hodisani atashdan tashqari, ularni bir guruh yoki tipga kirishini ham ifodalaydi. Atoqli otlar esa ma'lum shaxs, shahar, qishloq va boshqa narsalarni shu tipdagilarni ichidan ajratib ko'rsatish, ularning alohida individual xususiyatni ifodalash uchun xizmat qiladi. Shu sababli, odatda, ikki bir xil ismli shaxsni adashtirib yubormaslik uchun katta Muhammad, kichik Muhammad iboralari ham qo'llanadi. Bu jihatdan til faqatgina tushunchalarni umumlashtiruvchi vosita bo'lmay, ularni farqlash vositasi sifatida insonning amaliy faoliyatida juda katta rol o'ynaydi. Ma'lumki, ma'no lingvistik hodisa bo'lib, avvalo, leksik va grammatik turlarga bo'linadi. Grammatik ma'no tabiatan

grammatika bilan bog'liq. Grammatika esa o'z navbatida, ikki turga bo'linadi: morfologiya; b) sintaksis.

Demak, grammatik ma'nolarni morfologik va sintaktik turlarga ajratish mumkin. Morfologik ma'no deyilganda har qanday mustaqil so'z va leksemaga morfologiya nuqtayi nazaridan berilgan qo'shimcha tavsiflar, qiymatlar tushuniladi. Morfologik ma'noning mazmun-mundarijasini so'z shakli, so'z turkumi, har bir turkumga oid bo'lgan kategoriyalar, ularning turlari kabilarga oid xususiy ma'nolar tashkil etadi Masalan, *gul* sozini olaylik. Bu so'zning leksik ma'nosi "kishiga zavq beruvchi o'simlik"dir. Morfologiya, avvalo, *gul* so'zini uning shakllari nuqtai nazaridan o'rganadi va shu jihatdan qo'shimcha yoki morfologik (grammatik) ma'nolar beradi. Masalan, *gullarni* so'zida *gulni* ot ekanlik, ko'plikdalik, tushum kelishigida turganlik ma'nolari *gul* so'zining leksik m'nosiga nisbatan grammatik ma'nolardir. Grammatik ma'no ifodalanish jihatdan ko'rsatkichli (qo'shimchali) yoki ko'rsatkichsiz (qo'shimchasiz) bo'lishi mumkin. Masalan, *gul* sozining "otlik" ma'nosi grammatik ma'no, lekin u hech qanday qo'shimchaga ega emas. *Gullar* so'z shaklida esa *gul* so'zining ko'plik ma'nosi maxsus - lar qo'shimchasi bilan ifodalangan tilshunoslikda grammatik ma'noning ifodalangan ifodalanmaganligi markerli yoki markersiz deb ham yuritiladi: "gul" ning ot ekanligi markersiz, *gullar* shakli esa markerli holatdir.

Har bir til o'zining maxsus grammatik mano ifodalovchi vositalar va tizimga ega. Grammatik ma'no, avvalo, qo'shimchalar bilan ifodalanadi. Bu qo'shimchalar tilshunoslikda munosabat shakllari yoki shakl yasovchilar deb ataladi. Hozirgi kun darsliklarimizda esa ular sintaktik shakl yasovchilar (so'z o'zgartuvchilar) va lug'aviy shakl yasovchilar (shakl yasovchilar) deb yuritilmoqda. Sintaktik shakl yasovchilar ifodalagan ma'nolarning o'ziga xos siri shundaki, ular gap tarkibidagi so'zlarga qisman qo'shimcha ma'no beradi va ayni paytda so'zlarni sintaktik bog'lash uchun xizmat qiladi. Bularga kelishik, egalik, shaxs-son qo'shimchalari kiritiladi

Lug'aviy shakl yasovchilarning mohiyati shundan iboratki, ular asosan, so'zning leksik ma'nosiga salmoqli qo'shimcha ma'no beradi. Lekin bir so'zni ikkinchi so'z bilan bog'lamaydi. Masalan, *Men gullarga qaradim* gapini olib ko'raylik, bu gapdagi *gullarga* so'zida grammatik ma'no leksik ma'nodan bir guruh so'z uchun umumiyliigi bilan farqlanadi. Bu gapdagi *gullarga* so'zida -lar qo'shimchasi *gul* so'zining leksik ma'nosiga ikki va undan ortiq, ya'ni ko'plik ma'nosini beradi, xolos. Boshqacha aytganda. leksik ma'noni motifikatsiya qiladi, o'zgartiradi, sintaktik bog'lanishga ta'sir etmaydi. Bu so'zdagi -*ga* kelishik qo'shimchasi esa *gul* so'ziga yo'nalish ma'nosini beradi va uni qaradim fe'li bilan

bog'laydi. Agar *gullar so'ziga-ga* kelishigi qo'shilmasa *gul* va *qaradim* fe'llarining bog'lanishi yuzaga chiqmaydi va hokazo.

Shuni aytish kerakki, lug'aviy shakl yasovchilar sirasi hozirgacha to'liq aniqlanmagan. Masalan, nisbat qo'shimchalari aslida lug'aviy shakl yasovchilarga yaqin keladi. Xususan, o'zlik nisbatdagi fe'l egaga (o'zim kiyindim, men kiyindim) ishora qiladi. Shuningdek, birgalik nisbat qo'llansa ko'plik shakldagi ega ham namoyon bo'ladi: ishlashdi (ular) kabi. - *sa* shart mayli qo'shimchasi ham sintaktik bog'lanishga ishora qiladi.

Agar ergash gapning oxiri *-sa* bilan tugasa, shundan keyin bosh gap talab qiladi.

Sintaktik shakl yasovchilarning o'ziga xosligi shundaki, ular ikki asosiy grammatik xususiyatga ega: a) so'zga qo'shimcha ma'no beradi; b) o'zi qo'shimchasi boshqasi bilan bog'laydi.

Ma'lumki, sintaktik shakl yasovchilar so'zlarni chapdan o'ngga (*uyga bordi*), o'ngdan chapga (*mening kitobim*) bog'lash xususiyatlariga ega. Lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchi affikslarning grammatik ma'no xususiyatlari darslik va qo'llanmalarda atroflicha yoritilgan.

Adabiyotlar:

- 1.Bozorov O. O'zbek tilida darajalanish, Toshkent, 1995.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. O'zbek tili va adabiyoti jurnali, Toshkent, 2002-yil, 4-son.
- 3.Shahobiddinova Sh. Grammatik ma'no talqini xususida, Samarqand, 1993-yil.
- 4.Khalikov T. The use of helping verbs inUzbek texts. Journal of History and Culture, 15(2),12-24.

